

ЖАНУБИЙ ОРОЛ БУЙИДАГИ СЎНГИ ОРТА АСРЛАРДА ЮЗ БЕРГАН ЭТНОСИЁСИЙ ВА ЭТНОМАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАР ХОРИЖИЙ ТАДҚИҚОТЧИЛАР ИЗЛАНИШЛАРИДА

Шерниязов Р.Х.

Бердақ номидаги ҚДУ ассистент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12623386>

Жанубий Орол буйи, умуман олганда, Хоразм воҳасининг шимолий қисми ва Жанубий Оролбўйида сўнги ўрта асрларда юз берган сиёсий ва этномаданий жараёнлар тарихи етарлича ўрганилмаган бўлиб, Марказий Осиё халқлари тарихи бўйича амалга оширилган айрим тадқиқотларда бу масалага ҳам қисқача тўхталиб ўтилгани кўзга ташланади. Қисман бўлса-да классик ўрта ва сўнги ўрта асарларда Жанубий Орол буйи аҳолиси тарихи билан бағишланган тадқиқотларни шартли равишда қуйидагича бир неча гуруҳларга бўлиш мумкин:

1 - гуруҳ. XIX асрнинг иккинчи ярми–XX асрнинг илк чорагида олиб борилган тадқиқотлар (асосан Чор Россияси даври).

2 - гуруҳ. Совет даврида юритилган тадқиқотлар (1920-1990 йй.).

3 - гуруҳ. Мустақиллик даври тадқиқотлари (1991-2023 йй.).

4 - гуруҳ. Хориж тадқиқотлари (XIX асрнинг иккинчи ярми-2023 йй.).

Юқорида айтиб ўтилганидек, Жанубий Орол буйи тарихига бағишланган тадқиқотларни бу йўсинда гуруҳларга ажратиш аслида шартли бўлиб, ҳудуд тарихи бўйича қўшни Қозоғистон ва Туркменистон республикаларида юритилаётган изланишларни мустақиллик даври ёки хориж тадқиқотлари гуруҳига киритишда бирмунча муаммоларга дуч келинади. Шунингдек, XIX асрнинг иккинчи ярми–XX асрнинг илк чорагида олиб борилган тадқиқотлар, яъни биринча гуруҳга киритилаётган изланишларга ўша даврда минтақага келиб кетган хорижлик муаллифларнинг асарларини киритиш ёки киритмаслик масаласида ҳам айрим чигалликларга дуч келинади. Шунингдек, 1860-йилларда Хоразм воҳаси ва унга яқин ҳудудларда бўлган венгриялик Армени Вамберининг қайдларини [А.Вамбери] мавзуга доир манба сифатида қараш кераклиги ёки тадқиқот асари сифатида баҳолаш кераклиги масаласида ҳам бир тўхтама келинмаган. Шунга ўхшаш ҳолатга 1870-йилларнинг илк ярмида Хива хонлигида бўлган америкалик журналист Мак-Гаханнинг қайдлари масаласида ҳам дуч келинади [J.A. MacGahan, Я.А.Мак-Гахан].

Биринчи гуруҳ тадқиқотлари асосан рус муаллифлари томонидан ёзилган маълумотлар бўлиб, россиялик элчи, сайёҳ, савдогар, асир ва ҳоказо шахслар томонидан ёзилгандир. Улар орасида рус харбийлари томонидан ёзилган қайдлар алоҳида ўрин тутди [Гиршфельд и Галкин]. Шунингдек, бу даврда рус шарқшунослари томонидан ёзилган илмий тадқиқотлар ҳам Жанубий Орол буйи ҳавзаси тарихини ёритишда муҳим ўрин тутди. Айниқса, атоқли рус шарқшуноси ва тарихчиси В.В. Бартольднинг минтақа тарихий-географияси бағишланган изланишларда ушбу ҳудудга ҳам анчагина тўхталиб ўтилгани кўзга ташланади [В.В.Бартольд].

Иккинчи гуруҳ тадқиқотлари совет даврига тегишли бўлиб, улар ўзининг изчил ва аниқлиги билан алоҳида ажралиб туради. Шу билан бирга, бу давр тадқиқотларини ўз

мазмун-моҳиятига кўра бир неча турларга бўлиш мумкин: совет мафкурасини ўрнатиш мақсадида олиб борилган тадбирлар давомида йиғилган маълумотларга асосланган тадқиқотлар, соф илмий изланишлар ва ҳ.к. Бутун минтақада бўлгани каби 1920–1930 йиллар орасида Қуйи Амударё ҳавзасида ҳам ижтимоий-сиёсий ва маъмурий-иқтисодий ислохатлар олиб борилиб, хусусий мулкчиликнинг йўқ қилиниши ва унинг ўрнига коллективлаштириш, яъни жамоа мулкчилигини жорий қилиш жараёнида маҳаллий аҳоли орасида бўлиб, улар орасидан оғзаки маълумотларни йиғиб, улар асосида изланишлар юритган рус тилли тадқиқотчилар гуруҳи етишиб чиқди. Уларнинг саъй-ҳаракатлари туфайли кейинчалик–1960–1990 йиллар орасида маҳаллий халқ вакиллари орасида ўнлаб тарихчи, этнограф, археолог ва бошқа жамиятшунос олимлар гуруҳи шаклланди.

Жанубий Орол буйи аҳолисининг сўнгги ўрта асрлардаги сиёсий ва этник тарихи масаласига биринчилардан бўлиб эътибор қаратган олимлар орасида П.П.Ивановнинг изланишлари алоҳида ажралиб туради [П.П.Иванов]. Унинг тадқиқотлари ёзма манбалар, архив материаллари, статистик маълумотлар ва этнографик изланишлар асосида олиб борилган бўлиб, ушбу ҳудуд аҳолиси, хусусан, қорақалпоқ халқи тарихини илмий жиҳатдан ўрганишни бошлаб берган дастлабки илмий ишлар сирасига кирди.

Жанубий Орол буйи сўнгги ўрта асрлар даври тарихи, хусусан, бу ерда кечган этномаданий жараёнларни ёритишда этнограф олима Т.Жданконинг хизмати бекиёсдир [Т.Ж.Жданко: 110–120]. Тадқиқотчи биринчилардан бўлиб, қорақалпоқ халқининг этник таркиби, қабила ва уруғлари тизими, қариндош-уруғчилик анъаналари, шажаралари, қорақалпоқ уруғларининг жойлашуви ва тарқалиш географияси, ривоят ва афсоналари ҳақида кенг қамровли изланишлар олиб борди. Шу билан бирга, у Жанубий Орол буйидаги ўзбек, қозоқ ва туркман аҳолининг этник таркиби, уларга хос қабила ва уруғлар тизими ҳам катта эътибор қаратди. Т.Жданко бу ишларни олиб борар экан ҳам ёзма манбалар ва архив материалларига, ҳам оғзаки маълумотлар ва этнографик материалларга таяниб иш тутди ҳамда маҳаллий аҳоли орасидан бирламчи маълумотларни йиғишга муваффақ бўлди. Тадқиқотчи деярли ҳар бир қорақалпоқ уруғи вакиллари билан юзма-юз учрашиб, улардан этнографик маълумотлар йиғишга тиришгани кўзга ташланади.

Хоразм воҳасида узоқ йиллар археологик тадқиқотлар олиб борган ўзбек олими Я.Ғуломов ҳудуд билан боғлиқ оғзаки маълумотлар ва этнографик материаллар йиғишга ҳам катта эътибор қаратди. У ўзининг “Хоразмнинг суғорилиш тарихи” монографиясида воҳадаги маҳаллий аҳолининг суғориш ишлари, деҳқончилик ва балиқчилик билан боғлиқ анъаналарини ўрганар экан, айниқса ўзбек ва қорақалпоқлар орасида сақланиб қолган маълумотлардан унумли фойдаланди. Хусусан, унинг маҳаллий аҳоли орасида сув култи билан боғлиқ “Хубби” (Эр-хубби) маълумотлари қадимги хоразмликлар орасида мавжуд бўлиб, сўнгги ўрта асрларгача сақланиб қолган қолган тарихий хотира сифатида илм оламида танитилгани диққатга сазовордир. Шунингдек, Я.Ғуломов воҳадаги ўзбек, қорақалпоқ, қозоқ ва туркман аҳоли вакиллари билан яқиндан танишиб, уруғ ва элатларнинг этник таркиби, тарқалиш географиясига, миграция масалаларига тўхталиб ўтгани кўзга ташланади [Я.Х.Ғулямов].

Совет этнограф тадқиқотчилари орасида яна Г.П.Снесареванинг изланишлари ўзининг теран ва изчиллиги билан ажралиб туришини айтиб ўтиш зарур. Айниқса, унинг Хоразм воҳаси, айниқса Қуйи Амударё ҳавзасидаги ўзбек ва қорақалпоқ аҳолининг этник таркиби, уруғ-қабилавий тизими, уларга хос урф-одатлар ва ҳоказоларга бағишланган

мақолалари ўзининг бирламчи ва оригиналлиги билан диққатни ўзига жалб қилади [Г.П.Снесарев: 75–94].

Марказий Осиё халқлари этник тарихи ва этнографиясига бағишланган бир қатор илмий изланишларда ўзаро таққослаш мақсадида Оролбўйи, хусусан, Қуйи Амударё ҳавзаси аҳолисига ҳам тўхталиб ўтилганини айтиб ўтиш керак. Хусусан, элшунос олима В.Г.Мошкованинг изланишларида ушбу ҳудуд аҳолисининг Нурота ва Зарафшон воҳаси аҳолиси билан боғлиқ жиҳатларига эътибор қаратилгани диққатга сазовордир [В.Г.Мошкова: 141-149].

Туркман элшуноси С.Атаниязов туркман халқининг этник таркибига бағишланган тадқиқотида Марказий Осиё туркий халқлари таркибида учрайдиган этнонимларни туркман этнонимлари билан ўзаро солиштириб, улар орасида кўплаб ўхшашликлар, этник яқинликларни кузатишга муваффақ бўлган [С.Атаниязов]. Айниқса, унинг туркман–ўзбек, туркман–қорақалпоқ, туркман–қозоқ уруғлари орасидаги параллел этнонимларни аниқлаш жараёнида Жанубий Орол буйи аҳолиси таркибидаги уруғ номларига ҳам мурожаат қилгани кўзга ташланади.

1960–1970 йилларда Хоразм воҳаси ва унга қўшни ҳудудларда манбашунослик нуқтаи назаридан илмий изланишлар олиб борган шарқшунос Ю. Брегел ёзма манбалар, айниқса, Хива хонлиги ҳужжатлари асосида ҳудуддаги қорақалпоқ, туркман, қозоқ ва ўзбек аҳоли билан боғлиқ юзлаб ҳужжатларни эълон қилди [Ю.Э.Брегель]. Тадқиқотчи қаламига мансуб рус ва инглиз тилидаги тадқиқотлар орқали сўнгги ўрта асрларда Қуйи Амударё ҳавзасида яшаган турли этник гуруҳларнинг жойлашув ўрни, тарқалиш географиясининг кўлами ҳақида муайян маълумотларга эга бўламиз. Ю.Брегел 1990-йиллар атрофида АҚШга кўчиб кетгандан кейин ҳам ўзи йиққан маълумотлар устида чуқур изланишлар олиб боргани маълум. Уни дунёга танитган йирик илмий ишлардан бири–“Марказий Осиёнинг тарихий атласи” деган монографиясида Марказий Осиёнинг деярли барча тарихий-географик ўлка ва вилоятларининг энг қадимдан совет давригача бўлган сиёсий ва этник тарихи қисқача таништирилиб ўтилиши билан бирга хариталаштирилгани диққатга сазовордир [Y.Bregel: 70-80.]. Айниқса, унинг сўнгги ўрта асрлардаги этносиёсий ва миграция жараёнларини асрлар ва ўн йилликлар мисолида, хонликлар доирасида кўрсатиб берганлиги, шунингдек, XX аср бошларида минтақадаги туркий халқларнинг уруғ-қабилавий таркибини харитада кўрсатар экан, Қуйи Амударё ҳавзасига ҳам тўхталиб ўтганини айтиб ўтиш керак бўлади.

Хуллас, сўнгги ўрта асрларда Жанубий Орол буйи ҳавзасида кечган этносиёсий жараёнларнинг ўрганилиши билан танишиб чиқиш шундан далолат берадики, бир қатор илмий изланишларда бу масалага у ёки бу даражада тўхталиб ўтилган бўлса-да, мавзуни кенг кўламда ёритган тадқиқотлар йўқ ҳисоби. Айниқса, ушбу ҳудудда юз берган тарихий жараёнларни ўзбек, қорақалпоқ, қозоқ ва туркман халқлари билан ўзаро таққослаб амалга оширилган изланишлар деярли амалга оширилмаган. Айрим тадқиқотларни айтмаганда, изланишларнинг кўпчилиги ушбу ҳудуд халқларининг моддий ва маънавий маданияти, урф-одатлари, турмуш тарзи, хўжалиги ва бошқа каби этнографик хусусиятларига қаратилган бўлиб, улар умумлаштирилган ҳолда эмас, ҳар бир халқ алоҳида-алоҳида олинган ҳолда қараб чиқилган. Аслида бу даврда ўзбек ва қорақалпоқ, қорақалпоқ ва қозоқ, қорақалпоқ ва туркман аҳолиси орасида ўзаро этник алоқалар анча жадал кечган бўлиб, бир қатор уруғларнинг у ёки бу халқнинг таркибида жой олиши ва бирор халқнинг таркибий қисмига айланиши жараёнлари юз берган эди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии.—СПб., 1865.
2. MacGahan, J.A. Campaigning on the Oxus, and the fall of Khiva.—London: Sampson Low, 1874; Мак-Гахан Я. А. Военные действия на Оксусе и падение Хивы.—М.: В Университетской типографии (Катков и К°), 1875.
3. Гиршфельд и Галкин. Военно-статистическое описание Хивинского оазиса. Ч. II.—Ташкент: Типография Штаба Туркестанского военного Округа, 1903.
4. Бартольд В.В. Сочинения. Т. III. Работы по исторической географии.—М., 1965.
5. Иванов П.П. Очерки истории каракалпаков / Материалы по истории каракалпаков. Сборник. Труды института Востоковедения. Том VII.—М.-Л.: АН СССР, 1935.
6. Жданко Т.Ж. Очерки исторической этнографии каракалпаков.—М.-Л.: АН СССР, 1950; Жданко Т.Ж. Каракалпакская эпическая поэма «Кырк кыз» как историко-этнографический источник // Институт этнографии имени Миклухо-Маклая. Краткие сообщения. XXX.—М., 1958.—С. 110-120.
7. Гулямов Я.Х. История орошения Хорезма с древнейших времен до наших дней.—Ташкент, 1957.
8. Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма.—М., 1969; Снесарев Г.П. Объяснительная записка к «Карте расселения узбеков на территории Хорезмской области (конец XIX—начало XX в.)» // Хозяйственно-культурные традиции народов Средней Азии и Казахстана.—М., 1975.—С. 75–94.
9. Мошкова В.Г. Некоторые общие элементы в родоплеменном составе узбеков, каракалпаков и туркмен // Материалы по археологии и этнографии Узбекистана: Труды института Истории и археологии АН. УзССР. Т. 2. —Ташкент, 1950,—С. 141-149; Мошкова В.Г. Ковроделие узбеков племени туркмен // Ковры народов Средней Азии. —Ташкент, 1977.—С. 69–77.
10. Атаниязов С. Этнонимы в туркменском языке. —Ашгабат: Ылым, 1994.
11. Брегель Ю.Э. Хорезмские туркмены в XIX веке. —М.: Издательство восточной литературы, 1961.
12. Bregel Y. An historical atlas of Central Asia. Leiden—Boston, Brill, 2003. —P. 70-80.